

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ В СОСТАВЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Матниязова Азиза Бахтияровна

Ургенчский государственный педагогический институт, преподаватель
кафедры «Методика дошкольного образования»

Абдуллаева Райхон Атаназаровна

Ургенчский государственный педагогический институт, преподаватель
кафедры «Методика дошкольного образования»

Кадамбоева Хилола Умид кизи

Ургенчский государственный педагогический институт, преподаватель
кафедры «Методика дошкольного образования»

Каримова Фариды Наильевна

Ургенчский государственный педагогический институт, преподаватель
кафедры «Методика дошкольного образования»

Аннотация: В статье раскрываются роли и место проектировочных умений в структуре персональной компетентности будущего учителя.

Ключевые слова: Персонализация образования, персональная компетентность будущего учителя, проектировочные умения.

В условиях совершенствования системы и содержания образования, поиска эффективных путей организации практики образования все более значение приобретает идеи персонализации образования или персонализирующего образования. Основные положения персонализации образования, направленные на становлении личности (В.В.Гражев, В.В.Краевский, Е.В.Бережнова), разработку персональных путей реализации личностного потенциала каждого в образовании (А.В.Хуторской), инициации образования, подъем сознания и личностного роста (Ю.В.Громыко), по назему мнений, находят свое выражение в проблеме формирования персональной компетентности специалиста. Сформулированное впервые в 1996 году на симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» в контексте разработки пяти основных групп ключевых компетенций, понятие «персональная компетентность» в настоящее время активно разрабатывается в менеджменте, в теории управления персоналом (С.Пери, Г.Минтзберг), в психологии (С.Гринспен, Дж.Дрискол в рамках теории практического интеллекта Р. Дж.Стернберга), в профессиональном образовании (Э.Ф.Зеер, С.А.Новоселова, Л.В.Туркина, А.Шелтен, Л.Ю.Шемятихина). Опираясь на идеи компетентностно-ориентированного образования, теории развития

субъективной реальности В.И.Слободжикова и Е.И.Исаева, представления отечественных и зарубежных исследователей о понятии «персональная компетентность», мы пришли к выводу о том, что персональная компетентность будущего учителя есть целостное личностное образование, интегрирующее индивидуально-ориентированные способности, психологической готовности к профессионально-личностному развитию и саморазвитию, умения и навыки самоорганизации в учебной и развивающейся профессионально-педагогической деятельности.

В структуру персональной компетентности будущего учителя входят когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельностно-рефлексивные компоненты. Практически составляющей персональной компетентности будущего учителя несет в себе деятельностно-рефлексивный компонент, содержание которого, наряду с индивидуально-ориентированными способностями, уровнем самоорганизации, образуют рефлексивные и проектировочные умения. Исходя из того, что персональная компетентность будущего учителя является результатом образования – следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта (В.А.Болотов, В.В.Сериков), а также следуя положениям исследователей о том, что нацеленности на получение практического результата характерна для процесса проектирования (И.А.Колесникова и М.П.Горжакова-Сибирская), являющегося ценностным механизмом процесса ориентации на активную жизнедеятельность (А.В.Кириякова), проектировочные умения позволят студентам целенаправленно выстраивать собственную жизненную стратегию, а в условиях профессионально-педагогической деятельности, сформированные проектировочные умения будут содействовать материализации результатов педагогического прогнозирования в конкретных планах обучения и воспитания (В.А.Сластенин).

Проектная компетенция состоит из проектных навыков, которые характеризуются осознанностью, независимостью, продуктивностью и динамизмом. Их осознанность заключается в совершении тех или иных действий, человек осознает цель действий и управляет ими с помощью развитых навыков. Его независимость проявляется в умении переносить навыки из одного вида деятельности в другой.

Эффективность навыка определяется его способностью не только воспроизводить заученные действия, но и находить более эффективные решения для использования выработанных навыков. Аналитические способности включают в себя способность анализировать педагогические явления, разделяя их на составные элементы, такие как создание уроков, осмысление каждого этапа урока, поиск новых форм и методов представления

нового материала, использование индивидуальных стратегий обучения, портфолио, компьютерных тестов и различных интернет-технологий, диагностика педагогических проблем, создание системы пограничного контроля. система оценки и систематической проверки уровня знаний и практических навыков, а также процесса обучения в ходе изучения учебных материалов.

Организация специального обучения для развития проектной компетентности имеет важное значение при подготовке студентов педагогических вузов. Это требует создания алгоритмических предписаний для проектирования различных объектов на основе обобщенных методов педагогического проектирования, диагностики, целеполагания, обладающих симбиозом способностей, которые развиваются в процессе обучения студентов: оформление документации по педагогической практике, дипломных и курсовых проектов, их технический анализ и реализация. Таким образом, проектная компетентность будущих учителей представляет собой сочетание сложных навыков, главными из которых являются аналитические, диагностические, гностические, творческие, исследовательские и рефлексивные. Практические навыки (организационные и коммуникативные) также важны для проектной компетентности. Мы всесторонне рассматриваем состав навыков как компонента проектной компетентности будущих учителей.

Список используемой литературы:

- 1.Безрукова, Б. С. (1996). Педагогика. Проектная педагогика. Екатеринбург: Изд-во."Деловая книга", 344 с.
- 2.Дахин, А. Н. (2009). Моделирование компетентности участников открытого образования: монография. М.: НИИ школьных технологий, 290 с.
- Даль, В. (1980.). Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. т. 3. М. рус. яз.555 с.
- 3.Генисаретский, О. И. (1988). Проблемы исследования и развития проектной культуры дизайна:автореф. дис.... канд. техн. наук. соискан уч. степенина. искусствоведения: спец. 17.00.06 "Техническая эстетика и дизайн" / О. И. Генисаретский. М., 22 с.
- 4.Иванова, Н. В. (2011). Методика развития гностических способностей в научно-методической деятельности студентов языкового вуза: дис....канд. пед. наук. кандидат педагогических наук. специальность: 13.00.01 / Иванова Наталья Викторовна. Курск, 191 с.
- 5.Яковлева, Н. О. (2002). Теоретико-методологические основы педагогического образования.проектирование: монография / Н.О. Яковлева. М.:

Информационно-издательский центр, 1980. - 327 С. Кузьмина, Н. В. (1980).

Методы системного педагогического исследования /

6.Н. В. Кузьмина. - 234 с.Лебедева, Г. А. (2002). Технология обучения педагогическому проектированию /Г.А. Лебедева / / Педагогика, 1, С. 68-75.

Магсумова Т. А. (2015). Идеи и смыслы Симпозиума историков российского образования // Журнал министерства народного просвещения, том (6), Том 4, с. 143-145. Doi: 10.13187/Jha.2015.6.143

7.Осова, О. О. (2009). Работа над системой формирования коммуникативной компетенции студентов на занятиях иноземной музыкой / О.О. Осова // Психология: сб. науч. тр. ПР. / ДВНЗ " Переяслав-Хмельницкий государственный пед. ун-т имени Григория Сковороды-Переяслав-Хмельницкий", 3, 224-228.

8.Осова, О. О. (2009). Ролевая игра как метод активизации духовно-познавательной деятельности студентов на занятиях иноземной музыкой / О.О. Осова // Гуманизация духовно-нравственного процесса: сб. науч. тр. пиар. Словенский. гос. пед. ун-т. Славянск, ул. XXVII, 31-34.

9.Подлас / Модж, И. П. (1999). Педагогика: Новый художественный курс. В 2-х кн. Кн. 1:Общие основы/. Процесс обучения: Учебник. М.: ВЛАДОС. 576 с.

10.Щепилова, А. В. (2003). Коммуникативно-когнитивный модуль для обучения французскому языку как второму иностранному: монография. М.: ГОМЦ "Школьная книга", 488 с.

11.Сороков, Г. В. (2013). Интерактивные технологии в иноязычном модульном образовании: исследование / Г. В. Сороков. Стратегия и методы живого применения: Коллективная монография / под науч. ред. Г. В. Сорокова. - М.: УК "Перспектива", 172 с.

12.Столяренко Л. Д. (2000). Педагогическая психология: Учебное пособие / Л. Д. Столяренко. Ростов н/Д: Феникс. 544 с.